

O‘RTA OSIYODA TIB ILMINING RIVOJLANISHI XUSUSIDA AYRIM MULOHAZALAR

Holiqov Samandar

Guliston davlat universiteti “Tarix” yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘rta asrlarda yashagan olimlarning ilmiy faoliyati, shuningdek, tadqiqotchilarning olimlar to‘g‘risida olib borgan ilmiy tadqiqotlari muallif tomonidan tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlari: tibbiyot ilmi vakillari, riyoziyot, Samarqand kasalxonasi, qomusiy olimlar, handasa ilmi, ilmi-nujum, hadisshunoslik, fiqh.

O‘rta asrlarda yashagan olimlarning aksariyati qomusiy bilimga ega bo‘lgan. Ular ko‘pgina fanlarni shu jumladan, tibbiyot ilmini ham yaxshi bilganlar. O‘zining boy o‘tmish tarixiga ega bo‘lgan tibbiyot sohasidagi ko‘plab ma‘lumotlar tahlili Qoraxoniylar davriga oid tibbiyot ilmi vakillari Muhammad al-Kaloni, al-Marvaziy, Najiybuddin Samarqandiy, al-Roziy va shu soha vakillarining asarlarida davolash usullari, tashxis qo‘yish, jarrohlik va dorivor o‘simliklardan tayyorlangan turli kasalliklarni davolashga doir ma‘lumotlar tahliliga e‘tibor qaratilgan. Bundan tashqari tibbiyot ilmi tarixining turli bosqichlariga tegishli ko‘plab manba va ma‘lumotlar o‘rin olgan hamda ilmiy jihatdan tahlil etilgan. Zero ilk tabobat va uning taraqqiyot bosqichlari insonlarning ko‘p asrlik tafakkuri va tajriba mahsuli hamda ko‘nikmalarning yig‘indisi hisoblanadi. Hulas yuqorida bildirilgan fikr mulohazalar hamda tahlillar shuni ko‘rsatadiki, zamonaviy tibbiyotning kelib chiqishi, taraqqiyot bosqichi ko‘hna tarixning ya‘ni insoniyatning dastlabki, tabiat va turfa olamni kuztishi orqali ilk tibbiyot zaruriyat tufayli uzaga kelgan. Chunki qadimdan insoniyat o‘zining hayot tarzini, salomatligini va turmush ehtiyojlarni ta‘minlash uchun ilk tibbiyotni tadrijiy rivojlanishiga e‘tibor qarata boshlaganlar va shu tariqa o‘zlarining jamiyatda tutgan o‘rinlarini anglashga zamin tayyorlab ola bildilar. Shu tariqa O‘rta asrlar davrda mavjud bo‘lgan ilmiy qarashlar, davolash usullari, tashxis qo‘yish kabi

amallari, sharq va g‘arbning zamonaviy tibbiyotining debochasi deb hisoblash mumkin.

Shu bilan birga ko‘plab tadqiqotchilar qayd etganidek, Agar Yevropa uyg‘onish davrining natijalari sifatida adabiyot va san‘at asarlari, tibbiyot va insonni anglash borasida yangi kashfiyotlar yuzaga kelgan bo‘lsa, Sharq uyg‘onish davrining o‘ziga xos xususiyati shundaki avvalo matematika, astronomiya, fizika, ximiya, tibbiyot kabi aniq va tabiiy fanlarning rivojlanishda namoyon bo‘lgan. Bejizga emaski, nemis faylasuf olimi G.Gerderning quyidagi fikrlari “matematika, kimyo, tibbiyot sohasida musulmonlarning xizmati buyuk. Bu fanlarda musulmonlar Yevropaning muallimlari bo‘lib qoldilar”[1] degan yorqin fikri so‘zimizning isbotidir. Shu bois O‘rta asrlar davriga kelib, aniqlik borasida nisbatan davolash usullari, tashxis qo‘yish va dori-dormanlarni tayyorlash kabi muhim jarayonlar takomillashib borganligini, O‘rta asrlarda, hususan Qoraxoniylar boshqaruvi davrida ayniqsa hukumdor Bo‘g‘raxon davrida barpo etilgan kasalxonalar va tibbiy bilimlarni beradigan maxsus madrasalar faoliyatini o‘rta asrlarda haqli ravishda tibbiy bilim maskani deb atalishimiz bejiz emas. Qoraxoniylar boshqaruvi davrida nafaqat Samarqandda balki ko‘pgina shaharlarda ham kasalxona va tibbiyot ilmi maskanlari mavjud bo‘lgan. Hullas faoliyat yurgizgan tibbiyot maskandarida o‘z davrining bilimdon va tajribali hakimlari hisoblangan al-Kalonisiy, al-Marvaziy, Najibuddin Samarqandiylar talabalarga tibbiyot ilmidan saboq berish bilan birga tabiblik va dorishunoslik sohalarida ish olib borishgan. Ularning tibbiyotdan tashqari riyoziyot va boshqa tabiiy fanlardagi tadqiqotlarini kuzatish, tahlil va qiyoslash metodlaridan foydalangan holda mavjud manbalar va ma‘lumotlar ilmiy jihatdan tahlil etilgan.

Samarqand kasalxonasi va tibbiy maktabiga o‘xshash muassasalar boshqa shaharlarda ham bo‘lgan. Ularda ham bilimdon va yaxshi tajribali hakimlar talabalarga dars berganlar. Shulardan Muhammad al-Kaloniy, Qatton al-Marvaziy, Najibuddin Samarqandiylardir.

Muhammad al-Kalonisiy (Bahridin Muhammad ibn Bahrom Kaloniy as-Samarqandiy) Samarqandda tavallud topib shu yerda bilim olgan. Tug‘ilgan yili ma‘lum emas, vafoti 1194-yil. Kaloniy yaxshi tajribali tabib va dorishunos bo‘ligan.

U dorishunoslikga oid "Kitob al-qarobodin" ("Murakkab dorilar haqida kitob") nomli asari ham bor. Muallif kitobida murakkab dorilarni tayyorlash va ularni ishlatish usullarini bayon etgan. Xususan, kukun dori (poroshok), hab dori (tabletka), qaynatma va damlama dori, har xil surtma dorilar tayyorlash usullarini ko'rsatib bergan. Kaloniyning tibbiyotga oid asari ma'lum emas. U ko'proq dorishunc bilan shug'ullangan.

Najibuddin yoshligidanoq har xil bilimlarga qiziq boshlagan. Xususan, tabiiy fanlarga oid kitoblarni juda qiziqib mutolaa qilgan. U madrasada o'qishni tugatganidan so'ng o'z bilimini oshirish va kengaytirish maqsadida mustaqil ravishda bilimlarni o'rgana boshlaydi. Ayniqsa tibbiyot ilmiga oid kitoblarni qiziqib mutolaa qilgan va bu fanni yaxshi o'zlashtirib olgan. Bu haqda mashhur tarixchi ibn Abu Usayba shunday deb yozgan: "Najibuddin Samarqandiy tib ilmi sohasida har tomonlama chuqur bilimga ega edi. U qadimgi Yunoniston, Rum, Hindiston va boshqa buyuk mamlakatlar tib olimlarining asarlarini qunt bilan o'rgandi va o'zi ham buyuk hakim bo'lib yetishdi".[3]

"Murakkab dorilarni tayyorlash" kitobi amaliy tibbiyotda muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Unda murakkab dorilarni tayyorlash usullari ko'rsatib berilgan. U vaqtlarda ko'p hakimlar yoki bilmaslikdan, yoki bir-birlariga qarama-qarshi bo'lgan moddalari ham qo'shib yuborardilar.[4]

Najibuddin Samarqandiy o'z kitobida shu haqda so'zlab bunday noaniqliklar va xatolari ko'rsatib bergan. U bunday deb yozgan: "Hozirgi kunda murakkab dorilar tayyorlashga bag'ishlangan kitoblar juda oz ekanligi, borlari esa juda qisqa, yuzaki va noaniq yozilganligi uchun men shu kitobni yozishga qaror qildim. Kitobda qo'limdan kelgancha murakkab dorilarni tayyorlash usullarini tog'riroq va aniqroq ko'rsatib berishga harakat qildim".

O'sha davrda yashagan olimlarning ko'pi qomusiy bilimga ega bo'lgan. Ular hamma ma'lum fanlarni, shu jumladan tibbiyot ilmini ham yaxshi bilganlar. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra o'rta asr madrasalarida boshqa fanlar qatorida tibbiyot ilmi ham o'qitilgan. Binobarin, madrasani tugatgan talabalar tibbiyot ilmi asoslari bilan ham tanishib chiqqanlar. Ba'zilar esa bu ilmni chuqurroq o'rganib, shu sohada asarlar

ham yaratganlar. Masalan, o‘sha vaqtdagi mashhur olimlardan Abu Rayhon Beruniy, Abu Nasr Forobiy, Nizomiy Aruziy Samarqandiyning tibga oid asarlari ma’lum. Ular amaliy tibbiyot bilan shug‘ullangan bo‘lmalar ham bu fanni yaxshi bilganlar.

Abu Rayhon Beruniy dorivor o‘simliklarni chuqur o‘rgangan va bu sohadagi o‘z bilim va kuzatishlarini umumlashtirib "Kitob ash-saydana fit-tib" ("Farmakognoziya kitobi") nomli asar yozgan. Kitobda muallif 1000 dan ortiq dorivor moddalarning xususiyatlari va ulardan foydalanish yollarini ko‘rsatib bergan. Bu kitob dorivor moddalar haqidagi bilimni ancha boyitdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. Toshkent, 2005
2. A.Qodirov. Tibbiyot tarixi. T. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. 2005. 156-bet
3. A.A.Abduvaliev, I.E.Jo‘raev. Sharq tabobati asoslari. Toshkent. Tibbiyot Akademiyasi, 2009. 49-bet
4. OBID, N., ULUGBEK, M., SHAROF, M., & RUSTAM, N. (2022). SOME CONSIDERATIONS OF THE COUNTRY LIFESTYLE DURING THE PERIOD OF PUBLIC COLLECTIVIZATION. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(1), 86-94.
5. Nazarov, O. R., & Nematov, R. A. O. (2020). FROM THE HISTORY OF UZBEKISTAN'S COOPERATION WITH UNESCO. *Bulletin of Gulistan State University*, 2020(4), 45-49.
6. Nazarov, O. R. (2020). THE ROLE OF HIPPOCRATES IN THE HISTORY OF WORLD MEDICINE. *Bulletin of Gulistan State University*, 2020(3), 66-64.
7. Obid, N., Samandar, K., & Rustam, N. (2023). THE EMERGENCE OF A STATE SYSTEM IN THE LOWER SYRDARYA REGION. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 3(3), 68-75.
8. Rakhimovich, N. O., & Khurshida, R. (2022). GREAT CONTRIBUTION TO SCIENCE BY THE ENCYCLOPEDIA OF SCIENTIST ABU

RAYHAN BERUNI. International Journal of Intellectual Cultural Heritage, 2(4), 27-33.

9. Nazarov, O. R., & Saydullayev, S. (2024). “AVESTO”–EZGULIK TIMSOLIDIR. Talqin va tadqiqotlar, 1(1).

10. Назаров, О., & Қосимова, Э. (2024). ҚЎҚОН ХОНЛИГИДА ТАЪЛИМ ДАРГОҲЛАРИ ФАОЛИЯТИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР. Talqin va tadqiqotlar, 2(3 (40)).

11. Nematov, R. A., & Almanov's, Q. O. (2022). THE ROLE OF HISTORICAL SOURCES IN THE STUDY OF THE HISTORY OF THE TURKISH EMPIRE. American Journal Of Social Sciences And Humanity Research, 2(10), 25-31.

12. Неъматов, Р. (2023). Илк ўрта асрлар Хоразм тарихшунослигининг бугунги ҳолати. Марказий Осиё тарихи ва маданияти, 1(1), 122-125.

13. Неъматов, Р. (2023). ИЛК ЎРТА АСРЛАРДА ХОРАЗМДА КЕЧГАН ЭТНОМАДАНИЙ ЖАРАЁНЛАР. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 3(6), 14-23.

14. НЕЪМАТОВ, Р. (2023). ХОРАЗМ АФРИҒИЙЛАР СУЛОЛАСИ–ТУРК ХОҚОНЛИГИ СИЁСИЙ АЛОҚАЛАРИ. Journal of Fundamental Studies, 1(7), 16-23.

15. Ne'matov, R. (2023). ILK O 'RTA ASRLARDA XORAZM TARIXSHUNOSLIGINING O 'ZIGA XOS JIHATLARI. Interpretation and researches, 1(21).

16. Неъматов, Р. А. У. (2020). Интеллектуальное и культурное наследие узбекского народа. Наука, образование и культура, (4 (48)), 85-87.

17. Неъматов, Р., & Нормўминов, Ж. (2024). ХИВА ХОНЛИГИДА ТАЪЛИМ БОСҚИЧЛАРИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР. Talqin va tadqiqotlar, 2(3 (40)).

18. Mavlyanov, U. N. (2020). Problems of Ontology in the Heritage of Ali Safi. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(7), 540-545.
19. Nasriddinovich, M. U. (2021). ALI SAFIY AXLOQ QOIDALARIGA AMAL QILISHNING AHAMIYATI HAQIDA. PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL, (1).
20. Мавлянов, У. Н. (2020). ПРОБЛЕМЫ ОНТОЛОГИИ И В НАСЛЕДИИ АЛИ САФИ. *Вестник Российского философского общества*, (1-2), 200-209.
21. Mavlyanov, U. (2022). ABOUT “THE ART ACADEMY OF BAYSUNKUR”. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(06), 133-138.
22. Mavlyanov, U. N. (2021). FAHRUDDIN ALI SAFI'S TEACHING ABOUT BEING. *Bulletin of Gulistan State University*, 2021(2), 61-67.
23. Mavlyanov, U. N. (2023). Issues of Knowledge in the Legacy of Ali Safi. *Journal of Social Sciences and Humanities Research Fundamentals*, 3(07), 41-43.
24. RAXIMOVICH, N. O., MUTALLIB, I., & MA'RUF OV SHERZOD, K. O. G. (2022). HISTORICAL FACTORS THAT CONTRIBUTED TO THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND CULTURE IN CENTRAL ASIA. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(4), 160-165.
25. Кудратов, С., & Маъруфов, Ш. (2021). МИРЗАЧЎЛДАГИ ҚАДИМГИ СУВ ИНШОАТЛАРИ. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, 4(11).
26. Ma'rufov, S., & Bekmurodov, S. (2024). XONLIKLAR DAVRIDA MUSIQA ILMIGA ILMIGA QARATILGAN E'TIBOR. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(1).
27. Ma'rufov, S., & Abdullayev, A. (2024). O'RTA OSIYODA MUSIQA SAN'ATINING VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISH TARIXI. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(1).
28. BOSIMOVICH, T. B., & ALISHER, A. (2022). FROM THE HISTORY OF THE ANCIENT DEFENSE WALLS. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(5), 61-65.

29. Абдуматов, А. (2024). АКАДЕМИК АР МУҲАММАДЖОНОВНИНГ ТОПОНОМИКА ФАНИ РИВОЖИДАГИ РЎЛИ. Talqin va tadqiqotlar, 1(1).

30. Rayimjonov, I., Abdumatov, A., & Abdualimova, Z. (2024). FARG ‘ONA VODIYSI ARXEOLOGIYA YODGORLIKLARI QURILISH TARIXIGA OID AYRIM MULOHAZALAR. Talqin va tadqiqotlar, 1(1).